

МІНСЬКІ УГОДИ (2014 р.): ІНСТРУМЕНТ МИРУ ЧИ ПАСТКА ДИПЛОМАТІЇ?

*Підшибякін С.В.**Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного,
доктор філософії
orcid.org/0000-0001-9163-9886*

MINSK AGREEMENTS (2014): INSTRUMENT OF PEACE OR TRAP OF DIPLOMACY?

*Pidshybiakin S.**Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy,
Doctor of Philosophy
orcid.org/0000-0001-9163-9886***Анотація**

У статті розглянуто особливості укладення Мінських угод як важливого етапу дипломатичних спроб врегулювання російсько-української війни, яка триває із 2014 року. Проаналізовано їхній зміст та сприйняття в українському суспільстві й політичних колах. Представлено позиції різних українських політичних партій щодо угод (підтримка / критика їхньої ефективності та відповідності національним інтересам України). Особливу увагу приділено ролі міжнародних посередників у процесі підписання угод. Зазначається, що хоча Мінські угоди були спрямовані на припинення бойових дій і мирне врегулювання конфлікту, їхня реалізація залишилася складним і суперечливим процесом.

Abstract

The article examines the peculiarities of the Minsk Agreements as an important stage in diplomatic attempts to resolve the Russian-Ukrainian war that has been going on since 2014. The author analyzes their content and perception in Ukrainian society and political circles. The positions of various Ukrainian political parties on the agreements are presented (support/criticism of their effectiveness and compliance with Ukraine's national interests). Special attention is paid to the role of international mediators in the process of signing the agreements. It is noted that although the Minsk Agreements were aimed at ending hostilities and peaceful settlement of the conflict, their implementation remained a complex and controversial process.

Ключові слова: Мінські угоди, Україна, Росія, російсько-українська війна, політичні партії, українське суспільство.

Keywords: Minsk agreements, Ukraine, Russia, Russian-Ukrainian war, political parties, Ukrainian society.

Вступ

В українській суспільно-політичній думці упродовж останніх десяти років точаться дискусії про ефективність та доцільність підписання Мінських угод, які стали одним із найважливіших дипломатичних кроків у спробах врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що розпочався у 2014 році. Ці домовленості, підписані за участі міжнародних посередників, українських представників, Російської Федерації та представників самопроголошених утворень, мали на меті зупинити збройне протистояння та забезпечити мирний шлях виходу з кризи. Однак їх реалізація зіткнулася з численними труднощами, а ефективність викликала неоднозначну реакцію як серед політиків, так і в суспільстві.

У статті проаналізовано обставини укладення Мінських угод, їх основний зміст, реакцію українського суспільства та політичних сил на їх підписання.

Виклад основного матеріалу

5 вересня 2014 р. в Мінську (Республіка Білорусь) було підписано угоду про тимчасове перемир'я в російсько-українській війні. В її розробці та підписанні взяли участь представник Організації з питань безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Г. Тальявіні, Другий Президент України Л. Кучма,

посол РФ в Україні М. Зурабов, представники самопроголошених т.зв. «ДНР» О. Захарченко та «ЛНР» І. Плотницький. 7 вересня 2014 р. на інтернет-сайті ОБСЄ опубліковано протокол за результатами мінської зустрічі, що складався з 12 пунктів-завдань [1].

У ніч проти 20 вересня 2014 р. сторони підписали також меморандум [2]. Він передбачав дев'ять параметрів перемир'я, зокрема: припинення застосування зброї вважати загальним; зупинку підрозділів і військових формувань сторін на лінії зіткнення станом на 19 вересня; заборону на застосування всіх видів зброї і ведення наступальних дій; відведення протягом доби з моменту прийняття цього меморандуму засобів ураження калібром понад 100 міліметрів від лінії зіткнення на відстані не менше 15 кілометрів з кожного боку; заборону на розміщення важких озброєнь і важкої техніки в районі, обмеженому певними населеними пунктами тощо. У вересні того ж року розпочала працю робоча група спільного Центру з контролю і координації питань припинення вогню і поетапної стабілізації лінії розмежування сторін на Сході України [3].

Згодом, 11-12 лютого 2015 р. на саміті в Мінську відбулися переговори «нормандської четвірки» (лідерів Німеччини, Франції, України та

Росії), де ухвалено (разом із представниками Мінської контактної групи) комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу з метою деескалації збройного конфлікту на Сході України. Передбачалося: негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України, починаючи з 00 год. 00 хв. (київський час) 15 лютого 2015 р.; відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані; забезпечення ефективного моніторингу й верифікації режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, безпілотні літальні апарати (БПЛА), радіолокаційні системи та ін.; у перший день після відводу почати діалог про можливість проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства; забезпечити помилування й амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями в окремих районах Донецької та Луганської областей України тощо [4].

Соціологічні опитування показували низький рівень підтримки Мінських угод: у 2015 р. кількість прихильників зменшилася із 34 % у березні до 16,1 % в листопаді. Про це свідчило опитування Центру імені Разумкова. Негативно до Мінських домовленостей ставилося 32,5 % респондентів (у березні – 22,2 %). Нейтральне ставлення продемонструвало 28 % опитаних. Ще 9 % учасників дослідження сказали, що нічого не знали про угоди. 14,4 % респондентів не змогли відповісти. За даними соціологічного дослідження, негативні оцінки результатів Мінських угод найбільш виражені в Західному та Центральному регіонах України та на Донбасі [5].

По-різному ставилися до Мінських угод й Політичні партії, які становили основу коаліції у Верховній Раді України в 2015 р. Блок Петра Порошенка (БПП) «Солідарність» їх підтримував. Голова фракції Ю. Луценко 12 лютого 2015 р. заявив, що «вони дають можливість зупинити кровопролиття, визволити бранців, провести під контролем української Конституції вибори на цій частині...» [6]. У БПП вважали, що реалізація Мінських домовленостей буде відповідати українським інтересам і, на відміну від РФ, Україна виконує всі пункти угод [7]. «Від самого початку ми говорили про те, що жодної автономії в окупованих територіях бути не може і скільки б на цьому не наполягала російська сторона – цього бути не може. Це українська суверенна територія», – підкреслював Ю. Луценко [6].

19 березня 2015 р. під час перебування у Брюсселі А. Яценюк, тодішній прем'єр-міністр України, лідер «Народного Фронту», назвав Мінські домовленості тими кроками, які мали би мирно врегулювати ситуацію навколо окупації частини Донбасу та анексії Криму Росією, при цьому наголосивши, що «Україна зі свого боку виконала і виконує все, щоб у країні був мир і стабільність..., ми захищаємо не тільки Україну, а й європейський кордон». Він зазначив, що Росія зобов'язана повністю виконати

Мінські домовленості: «Для нас виконання Мінської угоди – це тоді, коли законна влада України буде в кожному селі, в кожному місті й кожному районі Донецької і Луганської областей, і коли ми повністю відновимо контроль над українсько-російським кордоном». Однак, як констатував Арсеній Яценюк, на жаль, «бажання з боку Росії повернути Україні її території: Донецьк, Луганськ і Крим – немає» [8].

Схожа риторика лунала з боку «Народного Фронту» й упродовж усього 2017 р., проте на початку 2018 р. А. Яценюк виступив зі заявою, в якій ствердив, що Мінські домовленості не принесли очікуваного результату: «Мінські домовленості, на превеликий жаль, не принесли результату. Це означає, що в ці домовленості повинні бути додані: мандат миротворчої операції, хто буде платити, – а це Росія повинна платити за відновлення Донецька і Луганська, і доля Автономної Республіки Крим». Він зауважив, що уже три роки діє так званий «Мінськ-2»: «Фактично Мінські домовленості – це не повноцінний мирний план. Це угода про припинення вогню. На превеликий жаль, навіть один з ключових елементів, а саме припинення вогню з боку Російської Федерації, не був виконаний» [9].

Проти підписання Мінських угод виступили й лідери «Самопоміч» Голова фракції О. Березюк 4 вересня 2015 р., зокрема, заявив: «Я не знаю, що таке Мінські домовленості. Я, як парламентар, їх не ратифікував. Це домовленості між людьми. Президент їх не приніс в парламент, не сказав: ось вам Мінські домовленості, давайте ми їх ратифікуємо, бо це наш інструмент. А може ці Мінські домовленості зруйнують нашу державу? Ви впевнені, що вони добрі? Я – ні. Для мене Мінські домовленості мали б бути інструментом миру. Так вони не стали ним...» [10]. Влітку 2018 р. народні депутати від «Самопоміч» наполягали на скасуванні Мінських домовленостей через їхню неефективність та невідповідність Конституції України [11].

Рішуче критикувала Мінські домовленості й «Радикальна партія». Її лідер О. Ляшко був переконаний, що поступки з боку Президента П. Порошенка під час підписання домовленостей у Мінську в лютому 2015 р. та прийняття неадекватних вимог В. Путіна підуть не на користь України. На його думку, домовленості з агресором у Мінську-2 стали закономірним продовженням угод у Мінську-1, але на значно гірших умовах і з новими фундаментальними поступками. Зокрема, з обіцянками помилування та амністії терористам, політичною легалізацією бойовиків як обраних «політиків», фактичною подальшою автономією т. зв. «ДНР» і «ЛНР» та їхнім повним соціально-економічним утриманням за рахунок України [12]. Згодом, 19 лютого 2018 р., О. Ляшко заявив про «правову нікчемність та повну політичну безперспективність “Мінських угод”» [12].

«Батьківщина» не завжди займала послідовну позицію у питанні ставлення до Мінських угод. Мінські домовленості у вересні 2014 р. Юлія Тимошенко розкритикувала, прямо звинувативши Президента України П. Порошенка в тому, що своїм

схваленням він поставив під загрозу територіальну цілісність України та суверенітет країни [13]. Проте вже результати Мінських домовленостей та зустрічі в «нормандському форматі» у лютому 2015 р., на думку лідера «Батьківщини», стали вагомим кроком на шляху до встановлення миру в Україні [14].

Згодом, 15 лютого 2016 р. фракція «Батьківщини» виступила із заявою, в якій ствердила: «Минув рік з дати підписання “Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей” (“Мінськ-2”), півтора роки з часу підписання Мінського Протоколу та Меморандуму (“Мінськ-1”) та два роки з початку агресії Російської Федерації проти України. Цей термін є достатнім для оцінки обраної політики та інструментів її реалізації. Не можна й надалі стверджувати, що «минуло мало часу» і «передчасно робити висновки». Ми підтверджуємо свою оцінку щодо неадекватності та недостатності Мінських домовленостей для досягнення стійкого миру на Сході України та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України...» [15].

«Опозиційний блок» виступив із підтримкою Мінських домовленостей. «Надання неконтрольованим територіям особливого статусу і амністії, забезпечення доступу гуманітарної допомоги і відновлення торговельно-економічних зв'язків, відновлення всіх соціальних виплат на Донбасі і децентралізації для всієї України – починаючи з сьогоднішнього дня, ці пункти Мінських угод повинні стати порядком денним для всіх органів влади», – відзначали члени цієї політичної сили [16]. На початку 2016 р. лідер Опозиційного блоку Юрій Бойко знову повторив цю тезу, запевнивши, що «Мінські угоди – це єдиний шлях вирішення конфлікту на Донбасі», і український парламент «сьогодні повинен відповісти на питання, які хвилюють суспільство» [17]. Упродовж 2017–2018 рр. Опозиційний блок залишався послідовним прихильником Мінського формату.

Окрім заяв політичних партій, «лакмусовим папірцем» їхніх позицій були дії в залі Верховної Ради України восени 2017 р. 18 жовтня 2017 р. добіг кінця строк дії так і не реалізованого Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Прийняття цього закону в 2014 р. демонструвало, що Україна намагається виконувати взяті на себе зобов'язання в межах Мінських перемовин, на відміну від інших сторін конфлікту. Цей закон так і не сприйняла частина українського суспільства, представники Російської Федерації та підконтрольні їй окремі райони Донецької і Луганської областей.

Після 18 жовтня 2017 р. у реалізації Мінських домовленостей могла з'явитися нова невизначеність. Задля вирішення цього питання 4 жовтня 2017 р. до Верховної Ради України було подано два законопроекти Адміністрації Президента, спрямовані на розв'язання зазначеної проблеми. Обидва проекти підтримав парламент. За основу було прийнято проект закону «Про особливості держав-

ної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№ 7163), згідно з яким Президент України запроваджував зміни структури системи керування силовими та військовими підрозділами, які були задіяні в Антитерористичній операції на Донбасі. Його підтримали фракції БПП, «Народний Фронт», Радикальна партія та більшість депутатської групи «Воля Народу». Загалом закон підтримали 233 депутати [18].

«Проект Закону про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» (№ 7164), спрямований на подовження строку дії Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» на один рік, підтримало ще менше депутатів – 229, але його прийняли в цілому і він був оперативно підписаний Президентом України Петром Порошенком. За цей закон віддали голоси члени коаліції – фракцій БПП та «Народний Фронт». Також закон підтримала депутатська група «Відродження». Важливими були голоси частини фракції Опозиційний блок на підтримку закону.

Парламентські фракції «Самопоміч» та «Батьківщина» не підтримали жоден із цих законопроектів [18]. «По суті, це закони про капітуляцію, оскільки узаконять у майбутньому владу російської окупаційної адміністрації, амністують бойовиків-убивць і вводять так звані “Мінські угоди”, підписані невідомо ким від імені України, в законодавче поле держави», – напередодні голосування пояснив свою позицію голова фракції «Самопоміч» О. Березюк [19]. «У фракції “Батьківщина” вважали, що цим законом (№ 7164) парламент пролонгує дію закону, що фактично узаконює російську окупаційну владу на цих територіях», – повідомляв сайт партії «Батьківщина» [20].

Лідери коаліції наголосили, що обидва законопроекти були погоджені з міжнародними партнерами України та спрямовані на збереження санкцій щодо Росії. «Відповідальне голосування більшості допоможе нашій армії й надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам – посилити міжнародний тиск на Росію», – пояснив позицію влади Президент України П. Порошенко. Він звинуватив опозицію в діях, які підтримують інтереси Російської Федерації [21].

Водночас парламентська опозиція виступила з критикою обох законопроектів як таких, що, на її думку, не відповідають національним інтересам України. Законодавчі ініціативи Адміністрації Президента спрямовані на збереження поточного стану в зоні бойових дій та на покращення власних політичних позицій. Політика української держави щодо непідконтрольних районів Донбасу не зазнає змін. Нові закони суттєво не вплинуть на позицію України щодо імплементації Мінських домовленостей.

Висновки

Політичні партії України по-різному оцінюють результати підписаних Мінських угод, проте

помітна тенденція до критики їхніх основних положень. Якщо наближені до Президента України політичні партії намагаються переконати суспільство в ефективності досягнутих домовленостей та наголосити на їхньому важливому значенні для забезпечення політичної стабільності та гарантування національної безпеки держави, то опозиційні політичні сили все частіше закидають владі нерішучість у переговорному процесі.

Список літератури

1. Протокол о результатах консультаций Трехсторонней контактной группы, Минск, 5 сентября 2014 г. URL: <https://www.osce.org/ru/home/123258>
2. Мінський меморандум: бойовики мають відвести Гради, Урагани і Торнадо. *Українська правда*. 2014. 20 вересня. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2014/09/20/7038395>
3. ОБСЄ оприлюднила текст Меморандуму, підписаного у Мінську. *УНІАН*. 2014. 20 вересня. URL: <https://www.unian.ua/politics/987314-obses-oprilyudnila-tekst-memorandumu-pidpisanogo-u-minsku.html>
4. Опубліковано повний текст документа «нормандської четвірки». *УНІАН*. URL: <https://www.unian.ua/politics/1043303-opublikovano-povniy-tekst-dokumentu-normandskoji-chetvirki-foto.html>
5. Мінські угоди підтримують 16,1% українців – опитування. *BBC*. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151201_vs_minsk_agreement_approval
6. Мінські домовленості в українських інтересах, але перешкоди по їх виконанню ймовірні – Луценко. *Солідарність*. URL: <http://solydarnist.org/?p=10103>
7. Без прогресу по Мінську-2 змін до Конституції не буде – Геращенко. *Українська правда*. 2016. 21 січня. URL: <https://www.pravda.com.ua/news/2016/01/21/7096116/>
8. Дискусія може йти тільки про продовження та підвищення санкцій щодо до Росії – Арсеній Яценюк у Брюсселі. *Народний фронт*. URL: <http://nfront.org.ua/news/details/1766-diskusiya-mozhe-jti-tilki-pro-prodovzhennya-ta-pidvishchennya-sanktsij-shchodo-do-rosiji-arsenij-yatsenyuk-u-bryusseli-foto>
9. Арсеній Яценюк «Голосу Америки»: Доки Росія не виконає Мінські домовленості, у світі не може бути дискусії про скасування санкцій. *Народний фронт*. URL: <http://nfront.org.ua/news/details/arsenij-yatsenyuk-u-vashingtoni-doki-rosiya-ne-vikonaye-minski-domovlenosti-u-sviti-ne-mozhe-buti-diskusiyi-pro-skasuvannya-sankcij>
10. Новий Мінськ – це здача територій, – заява фракції «Самопоміч». URL: <https://samopomich.ua/novyj-minsk-tse-zdacha-terytorij-zayava-fraktsiyi-samopomich/>
11. Мінські домовленості вважає безальтернативними дві партії, які претендують на потраплення до Верховної Ради – опитування ZN.UA. *Gordon.ua*. URL: <https://gordonua.com/ukr/news/war-minski-domovlenosti-vvazhajut-bezalternativnimi-dvi-partiji-jaki-pretendujut-na-potrapljannja-do-verhovnoji-radi-opituvannja-zn-ua-266633.html>
12. Ляшко: Мінські угоди – бомба сповільненої дії. *Liashko.ua*. URL: <http://liashko.ua/news/general/276-lyashko-minski-ugodi-bomba-spovilnenoyi-diyi>
13. Мінські угоди. URL: <https://ba.org.ua/tag/minski-ugodi/page/2/>
14. Треба вірити і боротися, щоб ці домовленості були виконані! – Тимошенко про Мінськ. URL: <https://uainfo.org/blognews/493180-treba-vriti-borotися-schob-c-domovlenost-buli-vikonan-timo-shenko-pro-mnsk.html>
15. Заява фракції «Батьківщина» щодо підсумків Мінських домовленостей. URL: <https://ba.org.ua/zayava-frakcii%D1%97-batkiivshhina-shhodo-pidsumkiv-minskix-domovlenostej/>
16. Україна повинна виконати Мінські угоди навіть в односторонньому порядку. URL: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BnuvQqVbmh0J:opposition.org.ua/uk/news/ukrana-povinna-vikonati-minski-ugodi-navit-v-odnostoronnomu-por-yadku.html+&cd=5&hl=uk&ct=clnk&gl=ua>
17. Опозиційний блок закликав ухвалити окремий закон про вибори на окупованих територіях. URL: *«Радіо Свобода»*. 2016. 19 січня. <https://www.radiosvoboda.org/a/news/27497506.html>
18. Донбаські закони розкололи депутатів у Верховній Раді, а не суспільство. URL: <https://dif.org.ua/article/donbaski-zakoni-rozkololi-deputativ-u-verhovnij-radi-a-ne-suspilstvo7>
19. Російське вторгнення: ГПУ пояснила, чому не можна перекинути підкріплення. *Укрінформ*. 2017. 14 серпня. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2285795-ilovajskij-kotel-gpu-poasnila-comu-ne-mozna-bulo-perekinuti-vijska-na-doneckij-napramok.html>
20. Стенограма пленарного засідання Верховної Ради України 7 лютого 2017. URL: <https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6415.html>
21. Президент підписав закон про мирне врегулювання ситуації в ОРДЛО. *«Громадське»*. 2017. 10 жовтня. URL: <https://hromadske.radio/news/2017/10/07/prezydent-pidpysav-zakon-pro-myrne-vregulyuvannya-sytuaciyi-v-ordlo>